

UNIVERSIDAD PRIVADA DOMINGO SAVIO
FACULTAD DE INGENIERÍA
CARRERA DE INGENIERÍA EN SISTEMAS

**“Sistema de gestión de inventarios para la hacienda agrícola
Monte Sion en la provincia guarayos del departamento de Santa
Cruz”**

**Examen de grado presentada para optar el
grado académico de Licenciado en Ingeniería
de Sistemas**

Autor: Victor Hugo Rivero
<https://orcid.org/0009-0005-6009-7400>
victorhugorivero80@gmail.com

**Santa Cruz – Bolivia
2024**

AGRADECIMIENTOS

Agradezco eternamente a Dios por haberme iluminado y permitirme seguir adelante, con sabiduría, paciencia y hacer realidad una de mis aspiraciones y obtener la Ingeniería de Sistemas.

A cada una de las personas que colaboraron con un granito de arena para que este proyecto se haga realidad, mi eterno agradecimiento por su incondicional apoyo y ayuda.

DEDICATORIA

"A mis padres, quienes siempre han creído en mí y han sido mi fuente inagotable de amor y apoyo. A mis profesores y mentores, por su dedicación y sabiduría que han guiado mi camino académico. A mis amigos y seres queridos, por su aliento constante y comprensión durante este desafiante pero gratificante viaje. Este logro está dedicado a todos ustedes, quienes han sido parte fundamental en mi camino hacia la excelencia académica."

RESUMEN.

El presente de caso de estudio es mejorar el control de inventario en la hacienda Monte Sion ubicada en la provincia de guarayos del departamento de santa cruz, como problema es que no lleva un control de inventario de entrada y salida de mercadería con fecha y también no controla el motivo en que se está utilizado la mercadería de la fumigación, también no control su stock en su almacén y no tiene donde guardar los datos persónale de su empleado y proveedores,

El objetivo general es desarrollar un control de inventario de entra y salida de mercaría con fecha y controlar la cantidad de stock también guardar un registro de los empleados y proveedores de la hacienda Monte Sion.

El módulo del sistema va a tener un apartado de recepción de entrada de mercadería que va contra la fecha de entrada que empleado los está revisando y otro apartado contara con una salida de mercadería para el uso de fumigación y en qué motivo se está utilizado y que empleado los estar hacinado.

ABSTRACT

The present case study is to improve inventory control at the Monte Sion farm located in the province of Guarayos in the department of Santa Cruz. The problem is that it does not have inventory control of entry and exit of merchandise with a date and also does not control the reason for which the fumigation merchandise is being used, it also does not control its stock in its warehouse and has no place to store the personal data of its employees and suppliers,

The general objective is to develop an inventory control of the entry and exit of merchandise with date and control the quantity of stock as well as keep a record of the employees and suppliers of the Monte Sion farm.

The system module will have a section for receiving merchandise entry that goes against the entry date that the employee is reviewing and another section will have a merchandise exit for the use of fumigation and for what reason it is being used and what employees will be overcrowded.

Contenido

Introducción	1
Antecedentes	2
Planteamiento del problema	3
Formulario del problema	3
Objetivo general	3
Objetivos específicos	4
Planificación de desarrollo de sistema (Cronograma de trabajo).....	4
Presupuesto estimado.....	4
Capítulo 1 Marco teórico	5
Sistema de información de gestión	5
Sistema escritorio Windows form.....	5
Entity Fremework	6
Lenguaje de programación c#	7
Sistema de información	7
Inventario	7
Gestión de almacenes	8
Sistema de control de inventarios	8
Ventaja del control de inventario	8
Funcionamiento de un sistema de control de inventario	8
Exel	9
Capítulo 2 Requerimientos	10
Requerimientos funcionales (Backlog del producto)	10
Spring backlog.....	11
1 ^{er} Spring	11
2 ^{do} Spring	12
3 ^{er} Spring	12
Requerimiento no funcional	13
Capítulo 3 Análisis	14

Historia de usuario.....	14
Capitulo 4 Diseño.....	30
Arquitectura	30
Diseño de la base de datos.....	32
Diagrama Conceptual.....	32
Diagrama lógico	33
Diagrama físico	34
Diagrama de casos de uso.....	34
Diagrama de secuencia o actividades	34
Plan de backup del sistema.....	34
Capitulo 5 Implementación	35
Diagrama de despliegue.....	35
Diagrama de paquetes (Opcional).....	35
Capitulo 6 Pruebas.....	36
Pruebas de software	36
Conclusiones	37
Recomendaciones	38
Bibliográfica.....	39
Anexos	40
Anexo 1 Diagrama Ishikawa	40
Anexo 2 Fotos	40

Introducción

La tecnología ha permitido la evolución de los procesos manuales, un instrumento tecnológico indispensable para este propósito es la computadora, pues esta permite almacenar información de las empresas en servidores que tienen sistemas operativos ya sean libres o privativos.

Por otra parte, las telecomunicaciones han determinado una nueva etapa en el desarrollo de la tecnología de la información (TI). Las aplicaciones modernas tienen una interfaz de usuario **amigable** o también denominada una buena experiencia de usuario, reflejadas en aplicaciones escritorio, web y entre otros.

“La tecnología, y en especial la de la información, tiene un efecto penetrante en las organizaciones y los individuos. Internet posibilita las comunicaciones y el comercio de manera rápida y eficiente entre personas y organizaciones de todo el mundo. Aunque varía entre países, el acceso a internet sigue creciendo y proporcionando nuevas oportunidades que requieren una administración eficaz para ser aprovechadas al máximo.” (Harold Koontz H. W., 2008).

Antecedentes

La hacienda trabaja en la actualidad enfocada en los procesos de preparación de terreno de siembra, fumigación planificada de los cultivos, la consecuente cosecha y la comercialización del grano obtenido como resultado de este proceso que dura en promedio de cuatro meses en cada campaña, las cuales se dan dos veces al año, una durante el verano y otra en invierno, y para poder llevar a cabo cada uno de estos procesos es necesario contar con los insumos, herramientas y repuestos necesarios para que se efectúen a cabalidad cada etapa de la producción, pero para obtener el resultado más lucrativo posible, cada proceso debe realizarse en el momento oportuno dependiendo en gran medida de la disponibilidad de los agroquímicos e insumos, ahí es donde el área de almacenes y depósitos cobra un papel preponderante en la gestión de una hacienda., además de coordinar eficientemente los dos rubros de la propiedad, el agrícola y la pecuaria.

La problemática abarca desde el área de almacenes. Es la mala administración de entrada y salida de mercadería y los motivos que se van a utilizar los agroquímicos.

Planteamiento del problema

Se pueden mencionar según el diagrama Ishikawa que las causas para la gestión de inventario La mala administración de las Tecnologías de Información y Comunicación (TIC), es ocasionada por un manejo manual en archivos Excel.

Figura 1 “Diagrama Ishikawa”

Formulario del problema

¿Como es eficiente el **control de inventario** para la mala uso de **administración del su inventario en la hacienda "Monte Sion"** ubicada en la provincia de guarayos del departamento de Santa Cruz?

Objetivo general

Desarrollar un sistema de gestión de inventario para la administración de uso de la fulminación de soya, maíz entro otros en la hacienda "Monte Sion" ubicada en la provincia de guarayos del departamento de Santa Cruz.

Objetivos específicos

- Realizar el trabajo de campo recopiladas en el diagrama Ishikawa para conocer la problemática de la hacienda Monte Soin con respecto al manejo de gestión de inventario para identificar las especificaciones y los requerimientos funcionales y no funcionales.
- Diseñar una del diagrama de relacional para la administración de gestión de sistema de inventario en la hacienda Monte Soin.
- Realizar pruebas de validación al software para asegurar su buen funcionamiento

Planificación de desarrollo de sistema (Cronograma de trabajo)

Presupuesto estimado

N	Nombre Persona (Roles)	Cargo	Tiempo de Contrato	Suelo Mensual	Total(\$us)
1	Scrum Master	Scrum Master	10	Bs7.500	\$1.085
2	Product Owner	Product Owner	10	Bs6.500	\$941
3	Developer 1	Developer	10	Bs8.400	\$1.216
4	QA	QA	8	Bs5.500	\$796
5	Gasto Operativo		10	Bs600,00	\$86.635
6			TOTAL	Bs28.500	\$90.673

Capítulo 1 Marco teórico

Sistema de información de gestión

Un sistema de gestión es una herramienta que permite controlar, planificar, organizar y, hasta cierto punto, automatizar las tareas de una empresa. Su objetivo es unificar en un único software todas las operaciones de la compañía con el fin de facilitar la toma de decisiones y el análisis de los datos.

En los últimos años, los sistemas de gestión empresarial han ido ganando popularidad como herramientas fundamentales para las organizaciones gracias a sus prestaciones cada vez más completas, especialmente en un proceso de transformación digital como el que se está viviendo actualmente. ¿Ya sabes qué clases de estos sistemas existen y cómo pueden beneficiar a tu negocio?

Sistema escritorio Windows form

Windows Forms es un marco de interfaz de usuario para compilar aplicaciones de escritorio de Windows. Proporciona una de las formas más productivas de crear aplicaciones de escritorio basadas en el diseñador visual proporcionado en Visual Studio. Funciones como la colocación de controles visuales mediante arrastrar y colocar facilita la compilación de aplicaciones de escritorio.

Con Windows Forms, puede desarrollar aplicaciones enriquecidas gráficamente que son fáciles de implementar, y actualizar, y con las que se puede trabajar sin conexión o mientras están conectadas a Internet. Las aplicaciones de Windows Forms pueden acceder al hardware local y al sistema de archivos del equipo en el que se ejecutan.

Entity Framework

Entity Framework es una herramienta de las catalogadas como ORM (Object Relational Mapping o mapeo a objetos de las bases de datos relacionales) que permite trabajar con las bases de datos relacionales a alto nivel, evitando las complejidades y particularidades del manejo de las tablas de bases de datos, sus relaciones y el uso de SQL.

Entity Framework podemos realizar las conexiones con las bases de datos de manera que no tengamos que hacer consultas SQL para extraer los datos, sino simples métodos de acceso a las entidades. Gracias a esos métodos el framework se conectará con la base de datos y realizará las consultas de manera transparente para el desarrollador, atendiendo al modelo de datos que tengamos definidos en el código fuente de las aplicaciones. Esta herramienta nos permite por tanto dos capacidades principales:

- Abstraernos del modelo de sistema gestor de la base de datos utilizado, ya que el sistema de base de datos que tengamos por debajo es independiente del código de nuestra aplicación. En otras palabras, será independiente de si trabajamos con PostgreSQL, SQL Server, MariaDB, etc.
- Abstraerse del sistema relacional de los datos, de modo que no tenemos que lidiar con consultas SQL, acceder a los datos relacionados, etc. En cambio, el modelo de datos de nuestra aplicación estará especificado por medio de código en C#. Por tanto, nosotros no vamos a tener que lidiar con ADO.NET para recorrer las filas de las tablas, sino que Entity Framework nos entregará directamente colecciones de objetos para poder tratarlos a alto nivel.

Lenguaje de programación c#

C# (pronunciado "si sharp" en inglés) es un lenguaje de programación moderno, basado en objetos y con seguridad de tipos. C# permite a los desarrolladores crear muchos tipos de aplicaciones seguras y sólidas que se ejecutan en .NET. C# tiene sus raíces en la familia de lenguajes C, y a los programadores de C, C++, Java y JavaScript les resultará familiar inmediatamente. Este paseo proporciona información general de los principales componentes del lenguaje en C# 8 y versiones anteriores.

Sistema de información

En la Introducción a los Sistemas de Información, Francisco Gonzalez-Longatt (2007) indica que:

“En la Teoría General de Sistemas, un Sistema de Información, es un sistema automático o manual, que comprende personas, máquinas y/o métodos organizados para agrupar, procesar, transmitir y diseminar datos que representan información para el usuario.” (Gonzalez-Longatt, 2007)

Con los sistemas de información la gerencia la empresa podrá, a través de la diseminación de los datos para conocer el estado del desempeño en la empresa; por ejemplo, los datos obtenidos en un sistema de control computarizado de inventarios para determinar la eficiencia en la adquisición de insumos. (Gonzalez-Longatt, 2007)

Inventario

El inventario es la totalidad de materiales almacenados en los almacenes y depósitos de la empresa, abarcando tanto las materias primas como los productos terminados. Según Álvaro Norberto Silva Sánchez (2006) el inventario es “la operación que permite conocer exactamente el número de artículos que hay en el almacén. Además, esta operación puede determinar el emplazamiento de los artículos.” (Sánchez, 2006)

Gestión de almacenes

“La gestión de almacén concierne a todo lo relativo a los flujos físicos de los artículos en almacén: direcciones físicas de almacenamiento, preparación de pedidos, etc.” (Sánchez, 2006) 11 Comprende diversas actividades necesarias para mantener custodiar y suministrar el producto requerido por los clientes, además de poder mantener abastecida la cadena productiva de la empresa.

Sistema de control de inventarios

En líneas generales, “un sistema de control inventario proporciona la estructura organizacional y las políticas operativas para mantener y controlar los bienes en existencia.” El sistema es responsable de pedir los bienes: establecer el momento de hacer los pedidos y llevar un registro de lo que se pidió, la cantidad ordenada y a quién.” (Sanchez S. P., 2015)

Mediante un sistema de control de inventarios es posible saber cuánta mercancía se tiene en determinado momento y qué productos están por acabarse (eventual quiebre de stock), así como determinar los niveles de rotación de los productos e identificar aquellos próximos a cumplir su fecha de caducidad.

Ventaja del control de inventario

En base a lo descrito por Castañada (2013) el control de inventarios “(...) ofrece planificación, orientación, dirección, control y evaluación a las actividades de trabajo que desarrollan las empresa u organizaciones para poder obtener sus productos y servicios con eficiencia, eficacia y efectividad o bien sea mantener nivel de calidad de las operaciones que se realizan dentro de la misma.” (Yuly Andrea, 2013)

Funcionamiento de un sistema de control de inventario

El funcionamiento de los sistemas de inventario puede variar de un software a otro, pero se puede resumir de la siguiente manera:

Exel

En base a lo indicado por Microsoft (1998), “Excel aprende tus patrones y organiza tus datos para que ahorres tiempo. Crea hojas de cálculo con facilidad a partir de plantillas o desde cero y realiza cálculos con fórmulas modernas.” (www.microsoft.com, 1998) Excel es un programa computacional creado por Microsoft que funciona como una herramienta para elaborar hojas de cálculo a partir de las cuales se pueden generar un control de datos precisos compatibles con los sistemas operativos más utilizados como Android, Microsoft, Linux y Mac. Siendo de esta manera una herramienta indispensable en el área de la contabilidad, finanzas, estadística, administración, y comercial, entre otros usos. El formato de celdas y uso de fórmulas permita automatizar su uso para aplicaciones en diversas industrias, 19 constituyendo así una herramienta muy versátil y con poca capacitación para iniciar su uso en una empresa.

Capítulo 2 Requerimientos

Requerimientos funcionales (Backlog del producto)

Requerimiento Funcional (Backlog de producto)				
Código	Elemento	Estimación inicial en Horas	Prioridad	Spring
T1	Como administrador pueda ver la lista de los roles creado	2	3	1
T2	Como administrador pueda registrar nuevos roles	6	1	1
T3	Como administrador pueda ver la lista del usuario creado	2	5	1
T4	Como administrar pueda registro nuevos usuarios	6	7	1
T5	Como administrar pueda modificar los datos de los usuario y rol que tenga accionado y dar de baja	5	6	1
T6	Como administrador pueda ver la lista de la categoría	2	5	2
T7	Como administrador puedo registrar nueva categoría	8	3	2
T8	Como administrador pueda modificar los datos de la categoría y dar de baja	5	4	2
T9	Como administrador pueda ver la lista de unidad de medida	2	7	2
T10	Como administrador pueda registrar nueva unidad de medida	7	2	2
T11	Como administrador pueda modificar los datos de la unidad de medida y dar de baja	5	4	2
	Horas	53		
	semana	1,325		
T12	Como administrador pueda ver la lista de los productos creado	2	4	2
T13	Como administrador pueda registrar nuevo producto	8	3	2
T14	Como administrador pueda modificar los datos de los productos y dar baja.	5	4	2
T15	Como administrador pueda ver la lista de los proveedores creados	2	5	2
T16	Como administrador pueda crear nuevos proveedores	8	6	2
T17	Como administrador pueda modificar los datos de los proveedores y dar de baja	5	7	2
T18	Como administrador pueda ver la lista de la entrada de mercadería.	2	3	2
T19	Como administrador pueda registra nueva entrada de mercadería.	9	5	2
	Horas	50		

		semana	1,25		
T20	Como administrador pueda ver lista de tipo motivo		2	3	3
T21	Como administrador pueda registrar nuevo tipo de motivo		6	4	3
T22	Como administrador pueda modificar los datos de tipo de motivo y dar de baja.		5	9	3
T23	Como administrador pueda ver la lista de salida de mercadería.		2	2	3
T24	Como administrador pueda registrar nueva salida de mercadería		4	4	3
		horas	9		
		semana	0,225		

Spring backlog

1^{er} Spring

Código	Elemento	Estimación inicial en Horas	Prioridad	Spring
T1	Como administrador pueda ver la lista de los roles creado	2	3	1
T2	Como administrador pueda registrar nuevos roles	6	1	1
T3	Como administrador pueda ver la lista del usuario creado	2	5	1
T4	Como administrar pueda registro nuevos usuarios	6	7	1
T5	Como administrar pueda modificar los datos de los usuario y rol que tenga accionado y dar de baja	5	6	1
T6	Como administrador pueda ver la lista de la categoría	2	5	2
T7	Como administrador puedo registrar nueva categoría	8	3	2
T8	Como administrador pueda modificar los datos de la categoría y dar de baja	5	4	2
T9	Como administrador pueda ver la lista de unidad de medida	2	7	2
T10	Como administrador pueda registrar nueva unidad de medida	7	2	2
T11	Como administrador pueda modificar los datos de la unidad de medida y dar de baja	5	4	2
		Horas	53	
		semana	1,325	

2^{do} Spring

Código	Elemento	Estimación inicial en Horas	Prioridad	Spring
T12	Como administrador pueda ver la lista de los productos creado	2	4	2
T13	Como administrador pueda registrar nuevo producto	8	3	2
T14	Como administrador pueda modificar los datos de los productos y dar baja.	5	4	2
T15	Como administrador pueda ver la lista de los proveedores creados	2	5	2
T16	Como administrador pueda crear nuevos proveedores	8	6	2
T17	Como administrador pueda modificar los datos de los proveedores y dar de baja	5	7	2
T18	Como administrador pueda ver la lista de la entrada de mercadería.	2	3	2
T19	Como administrador pueda registra nueva entrada de mercadería.	9	5	2
	Horas	50		
	semana	1,25		

3^{er} Spring

Código	Elemento	Estimación inicial en Horas	Prioridad	Spring
T20	Como administrador pueda ver lista de tipo motivo	2	3	3
T21	Como administrador pueda registrar nuevo tipo de motivo	6	4	3
T22	Como administrador pueda modificar los datos de tipo de motivo y dar de baja.	5	9	3
T23	Como administrador pueda ver la lista de salida de mercadería.	2	2	3
T24	Como administrador pueda registrar nueva salida de mercadería	4	4	3
	horas	9		
	semana	0,225		

Requerimiento no funcional

- El usuario debe contar con un computador, que cumpla con las necesidades del sistema.
- El software debe soportar una gran cantidad de datos
- Tener una idea clara de los productos que se encuentra en el sistema de inventario.
- El usuario del sistema deberá tener conociendo básico de computación.
- Se realizar una capacitación sobre la utilización del sistema terminado y conceptos básico de computación.

Capítulo 3 Análisis

Historia de usuario

HISTORIA DE USUARIO	
Numero: T1	Usuario: Administrador
Nombre Historia: Como administrador pueda ver la lista de los roles creado	
Prioridad en negocio: Baja	Riesgo en desarrollo: Baja
Punto estimación: 2Hora	Spring: 1
Descripción: Como usuario administrador quiero acceder a la plataforma para ver la lista de roleres.	
Criterio de aceptación o validación: <ul style="list-style-type: none">• El sistema debe permitir que el administrador vea el listado de los roleres creado• El sistema debe permitir el administrado pueda buscar los roleres	

HISTORIA DE USUARIO	
Numero: T2	Usuario: Administrador
Nombre Historia: Como administrador pueda registrar nuevos roles	
Prioridad en negocio: Alta	Riesgo en desarrollo: Baja
Punto estimación: 6Hora	Spring: 1
Descripción: Como un administrador debe seleccionar el diferente acceso a los modulo para el sistema	
Criterio de aceptación o validación: <ul style="list-style-type: none">• E l sistema de permitir que el administrador selecciones los modulo que se va permite acceder al diferente interfaz el nuevo que va a crear• El sistema debe validar el campo vacío y validar los campos que solo permite número y letra donde debe ser permitido	

HISTORIA DE USUARIO	
Numero: T3	Usuario: Administrador
Nombre Historia: Como administrador pueda ver la lista de usuario creado	
Prioridad en negocio: Baja	Riesgo en desarrollo: Baja
Punto estimación: 2Hora	Spring: 1
Descripción: Como usuario administrador quiero acceder a la plataforma para ver la lista de usuario	
Criterio de aceptación o validación:	
<ul style="list-style-type: none"> El sistema debe permitir que el administrador vea el listado del usuario creado El sistema debe permitir el administrado pueda buscar por su Canet al usuario 	

HISTORIA DE USUARIO	
Numero: T4	Usuario: Administrador
Nombre Historia: Como administrar pueda registro nuevos usuarios	
Prioridad en negocio: Alta	Riesgo en desarrollo: Baja
Punto estimación: 6Hora	Spring: 1

Descripción: Como usuario administrador quiero acceder a la plataforma para crear nuevo usuario al sistema.

Criterio de aceptación o validación:

- La persona debe ingresar Ci, Nombre, Apellido, Teléfono, dirección, elegir el tipo de rol (que el sistema tiene guardar en la base datos), usuario, contraseña.
- No debe guardar nuevo de Ci repetido
- El sistema debe validar el campo vacío y validar los campos que solo permite numero y letra donde debe ser permitido
- El Nombre de usuario debe ser mínimo 2 caracteres y máximo 50 solo permite letra
- La contraseña debe tener 8 caracteres. Debe incluir letra minúscula, mayúscula, numero, caracteres especiales.
- El usuario debe repartir su contraseña para validar la confirmación.

The screenshot shows a modal window titled "EMPLEADO" with a close button (X) in the top right corner. The form contains the following fields and controls:

- Ci:
- Nombre:
- Apellido:
- Telefono:
- Direccion:
- Cargo:
- Usuario:
- Password:
- Confirmar:

At the bottom of the form, there are three buttons: "GUARDAR", "MODIFICAR", and "ELIMINAR".

HISTORIA DE USUARIO

Numero: T5	Usuario: Administrador
Nombre Historia: Como administrar pueda modificar los datos de los usuario y rol que tenga accionado y dar de baja	
Prioridad en negocio: Alta	Riesgo en desarrollo: Baja
Punto estimación: 5Hora	Spring: 1
Descripción: Como usuario administrador quiero acceder a la plataforma para modificar los datos de los usuarios y el rol accionado.	
Criterio de aceptación o validación:	
<ul style="list-style-type: none">• El sistema debe permite que administrador pueda modificar los datos como el Nombre, Apellido, Teléfono, dirección, elegir el tipo de rol (que desea modificar al usuario),• El sistema debe validar el campo vacío y validar los campos que solo permite número y letra donde debe ser permitido	

HISTORIA DE USUARIO	
Numero: T6	Usuario: Administrador
Nombre Historia: Como administrador pueda ver la lista de la categoría	
Prioridad en negocio: Baja	Riesgo en desarrollo: Baja
Punto estimación: 2Hora	Spring: 1
Descripción: Como usuario administrador quiero acceder a la plataforma para ver la listas categoría	
Criterio de aceptación o validación:	
<ul style="list-style-type: none"> • El sistema debe permitir que el administrador vea el listado de la categoría creado • El sistema debe permitir el administrado pueda buscar por categoría 	

Codigo	NombreCategoría
1	Herbicida
2	Insecticida
3	Fungicida
4	Fertilizante Foliar
5	Coadyurante
6	Fitak

HISTORIA DE USUARIO	
Numero: T7	Usuario: Administrador
Nombre Historia: Como administrador puedo registrar nueva categoría	
Prioridad en negocio: alta	Riesgo en desarrollo: baja
Punto estimación: 8hora	Spring: 1
Descripción: Como usuario administrador quiero acceder a la plataforma para crear nueva categoría.	
Criterio de aceptación o validación:	

- El sistema debe validar el campo vacío y validar los campos que solo permite número y letra donde debe ser permitido

HISTORIA DE USUARIO	
Numero: T8	Usuario: Administrador
Nombre Historia: Como administrador pueda modificar los datos de la categoría y dar de baja	
Prioridad en negocio: alta	Riesgo en desarrollo: baja
Punto estimación: 5hora	Spring: 1
Descripción: Como usuario administrador quiero acceder a la plataforma para modificar los datos de la categoría	
Criterio de aceptación o validación:	
<ul style="list-style-type: none"> • El sistema debe permite que administrador pueda modificar los datos de la categoría • El sistema debe validar el campo vacío y validar los campos que solo permite número y letra donde debe ser permitido 	

HISTORIA DE USUARIO	
Numero: T9	Usuario: Administrador
Nombre Historia: Como administrador pueda ver la lista de unidad de medida	
Prioridad en negocio: baja	Riesgo en desarrollo: baja
Punto estimación: 2hora	Spring: 1
Descripción: Como administrador quiero hacer la plataforma para ver mis listado de la unidad de medida.	
Criterio de aceptación o validación:	

- El sistema debe permitir que el administrador vea el listado de la unidad de medida creado
- El sistema debe permitir el administrado pueda buscar por la diferente unidad de medida

HISTORIA DE USUARIO	
Numero: T10	Usuario: Administrador
Nombre Historia: Como administrador pueda registrar nueva unidad de medida	
Prioridad en negocio: alta	Riesgo en desarrollo: baja
Punto estimación: 7hora	Spring: 1
Descripción: como administrador quiero acceder a la plataforma para crear una nueva unidad de medida.	
Criterio de aceptación o validación:	
<ul style="list-style-type: none"> • El sistema debe validar el campo vacío y validar los campos que solo permite número y letra donde debe ser permitido 	
<p>The screenshot shows a modal window with a title bar and a close button. The main content area has the text 'Nombre Unidad Medida' above a text input field. Below the input field are three buttons: 'Guardar', 'Modificar', and 'Eliminar'.</p>	

HISTORIA DE USUARIO	
Numero: T11	Usuario: Administrador
Nombre Historia: Como administrador pueda modificar los datos de la unidad de medida y dar de baja	
Prioridad en negocio: alta	Riesgo en desarrollo: baja
Punto estimación: 5hora	Spring: 1
Descripción: Como administra quiero acceder a la plataforma para modificar los datos de la unidad de medida y dar de baja,	
Criterio de aceptación o validación: <ul style="list-style-type: none"> • El sistema debe permite que administrador pueda modificar los datos de la unidad de medida • El sistema debe validar el campo vacío y validar los campos que solo permite número y letra donde debe ser permitido 	

HISTORIA DE USUARIO	
Numero: T12	Usuario: Administrador
Nombre Historia: Como administrador pueda ver la lista de los productos creado	
Prioridad en negocio: baja	Riesgo en desarrollo: baja
Punto estimación: 2hora	Spring: 2
Descripción: Como administrador quiero acceder a la plataforma para ver los listados de los producto que existe.	
Criterio de aceptación o validación: <ul style="list-style-type: none"> • El sistema debe permitir que el administrador vea el listado de los productos • El sistema debe permitir el administrado pueda buscar por el diferente producto. 	

HISTORIA DE USUARIO	
Numero: T13	Usuario: Administrador
Nombre Historia: Como administrador pueda registrar nuevo producto	
Prioridad en negocio: alta	Riesgo en desarrollo:
Punto estimación: 8hora	Spring: 2
Descripción: Como administrador quiero acceder a la plataforma para crear un nuevo producto al almacén.	
Criterio de aceptación o validación: <ul style="list-style-type: none"> El sistema debe validar el campo vacío y validar los campos que solo permite número y letra donde debe ser permitido 	

HISTORIA DE USUARIO	
Numero: T14	Usuario: Administrador
Nombre Historia: Como administrador pueda modificar los datos de los productos y dar baja.	
Prioridad en negocio: alta	Riesgo en desarrollo: baja
Punto estimación: 5hora	Spring: 2

Descripción: Como administrador quiero acceder a la plataforma para modificar los datos del producto creado en la base de dato.

Criterio de aceptación o validación:

- El sistema debe permite que administrador pueda modificar los datos de los productos
- El sistema debe validar el campo vacío y validar los campos que solo permite número y letra donde debe ser permitido

HISTORIA DE USUARIO

Numero: T15	Usuario: Administrador
Nombre Historia: Como administrador pueda ver la lista de los proveedores creados	
Prioridad en negocio: baja	Riesgo en desarrollo: baja
Punto estimación: 2hora	Spring: 2
Descripción: Como administrador quiero acceder a la plataforma para ver los listados los proveedores.	
Criterio de aceptación o validación:	
<ul style="list-style-type: none">• El sistema debe permitir que el administrador vea el listado de los proveedores creado• El sistema debe permitir el administrado pueda buscar por su Canet a los proveedores	

HISTORIA DE USUARIO	
Numero: T16	Usuario: Administrador
Nombre Historia: Como administrador pueda crear nuevos proveedores	
Prioridad en negocio: alta	Riesgo en desarrollo: baja
Punto estimación: 8 hora	Spring: 2
Descripción: Como administrador quiero acceder a la plataforma para crear un nuevo proveedor.	
Criterio de aceptación o validación: <ul style="list-style-type: none"> • El proveedor debe ingresar Ci, Nombre, Apellido, Teléfono, dirección, email • No debe guardar nuevo de Ci repetido • El sistema debe validar el campo vacío y validar los campos que solo permite número y letra donde debe ser permitido 	

HISTORIA DE USUARIO	
Numero: T17	Usuario: Administrador
Nombre Historia: Como administrador pueda modificar los datos de los proveedores y dar de baja.	
Prioridad en negocio: alta	Riesgo en desarrollo: baja
Punto estimación: 5hora	Spring: 2

Descripción: Como administrador quiero acceder a la plataforma para modificar los datos.

Criterio de aceptación o validación:

- El sistema debe permitir que el administrador pueda modificar los datos del proveedor
- El sistema debe validar el campo vacío y validar los campos que solo permiten número y letra donde debe ser permitido

The screenshot shows a web form titled "PROVEEDOR" with a close button (X) in the top right corner. The form contains the following fields and labels:

- Ci:
- Nombre:
- Apellido:
- Telefono:
- Email:
- Direccion:

At the bottom of the form, there are three buttons: "GUARDAR", "MODIFICAR", and "ELIMINAR".

HISTORIA DE USUARIO

Numero: T18

Usuario: Administrador

Nombre Historia: Como administrador pueda ver la lista de la entrada de mercadería.

Prioridad en negocio: baja

Riesgo en desarrollo: baja

Punto estimación: 2hora

Spring: 2

Descripción: Como administrador quiero acceder a la plataforma para ver el listado de la entrada mercadería.

Criterio de aceptación o validación:

- El sistema debe permitir que el administrador vea el listado de las entradas de mercadería
- El sistema debe permitir el administrador pueda buscar por su número de entrada de mercadería

HISTORIA DE USUARIO	
Numero: T19	Usuario: Administrador
Nombre Historia: Como administrador pueda registra nueva entrada de mercadería.	
Prioridad en negocio: alta	Riesgo en desarrollo: alta
Punto estimación: 9hora	Spring: 2
Descripción: Como administrador quiero acceder a la plataforma para de entrada de mercadería para aumentar mi stock en el almacén.	
Criterio de aceptación o validación:	
<ul style="list-style-type: none"> • El sistema debe validar el campo vacío y validar los campos que solo permite número y letra donde debe ser permitido • Bloquear que no se pueda modificar el campo de nombre de producto • El administrador que pueda buscar la diferente entrada de mercadería • El sistema debe aumentar la cantidad al almacén. 	

Nro

Fecha

Empleado

Proveedor

Buscar

Producto

Cantidad

	Codigo	Producto	Cantidad
▶*			

HISTORIA DE USUARIO	
Numero: T20	Usuario: Administrador
Nombre Historia: Como administrador pueda ver lista de tipo motivo	
Prioridad en negocio: baja	Riesgo en desarrollo: baja
Punto estimación: 2hora	Spring: 3
Descripción: Como administrador quiero acceder a la plataforma para ver el listado los tipos de motivo que excite	
Criterio de aceptación o validación:	
<ul style="list-style-type: none"> El sistema debe permitir que el administrador vea el listado de tipo de motivo que existe El sistema debe permitir el administrado pueda buscar por nombre de motivo. 	

MONTE SOIN
Maria

General

Proveedor

Empleados

Cargo

Categoria

Unidad Medida

Producto

Almacen

Recepcion

Movimiento

Tipo Motivo

Cerra Sesion

NUEVO MODIFICAR / ELIMINAR LISTAR

	Codigo	TipoMotivo	Desp
▶	1	Para soya	

BUSCAR

HISTORIA DE USUARIO	
Numero: T21	Usuario: Administrador
Nombre Historia: Como administrador pueda registrar nuevo tipo de motivo	
Prioridad en negocio: alta	Riesgo en desarrollo: baja
Punto estimación: 6hora	Spring: 3
Descripción: Como administrador quiero acceder a la plataforma para crear un nuevo tipo de motivo	
Criterio de aceptación o validación:	
<ul style="list-style-type: none"> El sistema debe validar el campo vacío y validar los campos que solo permite número y letra donde debe ser permitido 	
<p>Nombre Tipo Motivo</p> <input type="text"/> <p>Descrip</p> <input type="text"/> <p>Guardar Modificar</p> <p>Eliminar</p>	

HISTORIA DE USUARIO	
Numero: T22	Usuario: Administrador
Nombre Historia: Como administrador pueda modificar los datos de tipo de motivo y dar de baja.	
Prioridad en negocio: alta	Riesgo en desarrollo: baja
Punto estimación: 5hora	Spring: 3
Descripción: Como administrador quiero acceder a la plataforma para modificar los datos del diferente tipo de motivo	
Criterio de aceptación o validación: <ul style="list-style-type: none"> El sistema debe validar el campo vacío y validar los campos que solo permite número y letra donde debe ser permitido 	

HISTORIA DE USUARIO	
Numero: T23	Usuario: Administrador
Nombre Historia: Como administrador pueda ver la lista de salida de mercadería	
Prioridad en negocio: alta	Riesgo en desarrollo: bajo
Punto estimación: 2hora	Spring: 3
Descripción: Como administrador quiero acceder a la plataforma para ver la diferente salida de mercadería en el almacén	
Criterio de aceptación o validación: <ul style="list-style-type: none"> El sistema debe permitir que el administrador vea el listado de las entradas de mercadería El sistema debe permitir el administrado pueda buscar por su nuero de salida de mercadería 	

HISTORIA DE USUARIO	
Numero: T24	Usuario: Administrador
Nombre Historia: Como administrador pueda registrar nueva salida de mercadería	
Prioridad en negocio: alto	Riesgo en desarrollo: alto
Punto estimación: 4hora	Spring: 3
Descripción: Como administrador quiero acceder a la plataforma para crear una nueva salida de mercadería en el almacén.	
Criterio de aceptación o validación:	
<ul style="list-style-type: none"> • El sistema debe validar el campo vacío y validar los campos que solo permite número y letra donde debe ser permitido • Bloquear que no se pueda modificar el campo de nombre de producto • El administrador que pueda buscar la diferente salida de mercadería • El sistema debe mostrar una alerta que no quienes la cantidad mínima del producto que desea sacar en el stock 	

Capítulo 4 Diseño

Arquitectura

La siguiente figura muestra la arquitectura general de Entity Framework.

Veamos los componentes de la arquitectura individualmente.

- **EDM (modelo de datos de entidad):** EDM consta de tres partes principales: modelo conceptual, mapeo y modelo de almacenamiento.
- **Modelo conceptual:** el modelo conceptual contiene las clases de modelo y sus relaciones. Esto será independiente del diseño de la tabla de su base de datos.
- **Modelo de almacenamiento:** el modelo de almacenamiento es el modelo de diseño de base de datos que incluye tablas, vistas, procedimientos almacenados y sus relaciones y claves.
- **Mapeo:** El mapeo consta de información sobre cómo se mapea el modelo conceptual al modelo de almacenamiento.
- **LINQ to Entities:** LINQ-to-Entities (L2E) es un lenguaje de consulta que se utiliza para escribir consultas en el modelo de objetos. Devuelve entidades, que están definidas en el modelo conceptual. Puede utilizar sus habilidades LINQ aquí.
- **Entity SQL:** Entity SQL es otro lenguaje de consulta (solo para EF 6) como LINQ to Entities. Sin embargo, es un poco más difícil que L2E y el desarrollador tendrá que aprenderlo por separado.
- **Servicio de objetos:** el servicio de objetos es el principal punto de entrada para acceder a los datos de la base de datos y devolverlos. El servicio de objeto es responsable de la materialización, que es el proceso de convertir los datos devueltos por un proveedor de datos de

cliente de entidad (siguiente capa) en una estructura de objeto de entidad.

- Proveedor de datos de Entity Client: la principal responsabilidad de esta capa es convertir consultas LINQ-to-Entities o Entity SQL en una consulta SQL que sea entendida por la base de datos subyacente. Se comunica con el proveedor de datos ADO.Net que a su vez envía o recupera datos de la base de datos.
- Proveedor de datos ADO.Net: esta capa se comunica con la base de datos mediante el proveedor de datos ADO.Net estándar.

Diseño de la base de datos

Diagrama Conceptual

Diagrama l3gico

Diagrama físico

Diagrama de casos de uso

Diagrama de secuencia o actividades

Plan de backup del sistema

Capítulo 5 Implementación

Diagrama de despliegue

Diagrama de paquetes (Opcional)

Capítulo 6 Pruebas

Pruebas de software

Conclusiones

Recomendaciones

Bibliográfica

wibjorn. (n.d.). *Microsoft Learn: adquirir conocimientos que le abran las puertas en su carrera profesional*. Learn.microsoft.com. Retrieved April 28, 2024, from <https://learn.microsoft.com/es>

Ekon, Equipo. “¿Qué Es Un Sistema de Gestión Y Para Qué Sirve?” *Ekon*, 28 July 2021, www.ekon.es/blog/sistemas-de-gestion-integral-para-el-funcionamiento-optimo-de-la-empresa/.

BillWagner. (s/f). *Un paseo por C#: información general*. Microsoft.com. Recuperado el 28 de abril de 2024, de <https://learn.microsoft.com/es-es/dotnet/csharp/tour-of-csharp/>

Blokdyk, G. (2018). *Entity framework: A clear and concise reference*. Createspace Independent Publishing Platform.

Ekon, E. (2021, julio 28). *¿Qué es un sistema de gestión y para qué sirve?* Ekon; Cegid Ekon. <https://www.ekon.es/blog/sistemas-de-gestion-integral-para-el-funcionamiento-optimo-de-la-empresa/>

Gonzalez-Longatt, F. (2007). *Introduccion a los Sistemas de Informacion*. En F. GonzalezLongatt, *Introduccion a los Sistemas de Informacion* (pág. 1).

Microsoft Learn: adquirir conocimientos que le abran las puertas en su carrera profesional. (s/f). Microsoft.com. Recuperado el 28 de abril de 2024, de <https://learn.microsoft.com/es>

Anexos

Anexo 1 Diagrama Ishikawa

Anexo 2 Fotos